

راهنمای تدوین مقاله کامل

(تحلیل دیدگاه شهروندان در توسعه شهر مشارکت پذیر - مطالعه موردی شهر نجف آباد)

حسین روحانی، عباس ملک حسینی*، واچیک هایراپطیان، سید حسن حجازی، رامین ارفع نیا

۱- دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران. hoseinrohani934@gmail.com

۲- استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران، malekhoseini@yahoo.com

۳- استادیار گروه زمین شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران، vhairap@khuisf.ac.ir

۴- استادیار گروه زمین شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران، hhegazi@khuisf.ac.ir

۵- استادیار گروه زمین شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. arfania@khuisf.ac.ir

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت شهرنشین و پیچیدگی روزافزون مسائل شهری، مدیریت کارآمد و توسعه پایدار شهرها در گرو جلب مشارکت فعال شهروندان و ذی‌نفعان است. در این راستا، گذر از مدیریت سنتی به حکمروایی مشارکتی، به عنوان راهبردی اساسی برای کاهش چالش‌های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی مطرح می‌شود. شهر نجف‌آباد به عنوان چهارمین شهر پرجمعیت استان اصفهان، با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، با مسائلی نظیر نادیده گرفته شدن نقش مردم در اداره امور شهری مواجه است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی توسعه شهر مشارکت‌پذیر از منظر کارشناسان حوزه شهری و تدوین راهبردهای بهبود در ابعاد کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه‌ای و از حیث ماهیت، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. داده‌ها با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) گردآوری شده‌اند. جامعه آماری شامل کارشناسان آشنا با مسائل شهری نجف‌آباد بوده و حجم نمونه با روش اشباع نظری و گلوله برفی به تعداد ۴۰ نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تدوین راهبردها از مدل SWOT (تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از دیدگاه کارشناسان، ۳۵ شاخص به عنوان نقاط قوت (با میانگین ۳,۶۴۶) شناسایی شد که در این میان، ابعاد اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی بیشترین تأثیر را در تحقق مشارکت‌پذیری دارند. شاخص‌هایی چون خوداتکایی اقتصاد محلی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، و سرمایه اجتماعی بالاترین امتیازات را کسب کردند. در مقابل، ۶ شاخص به عنوان نقاط ضعف اصلی (با میانگین ۳,۹۰۷) ارزیابی شدند که همگی به بعد حکمروایی و مدیریت شهری مربوط می‌شوند؛ مهمترین آنها شامل عدم توجه به نظرات شهروندان، نبود شفافیت و پاسخگویی، ضعف در قانون‌گذاری و کمبود خلاقیت در به‌کارگیری فناوری‌های نوین است. تجربه موفق شهر در مدیریت پسماند، به عنوان یک الگوی عملی مشارکت، می‌تواند مبنایی برای تعمیم این رویکرد به سایر حوزه‌ها باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شهر نجف‌آباد علی‌رغم برخورداری از سرمایه اجتماعی و ظرفیت‌های اقتصادی مطلوب برای حرکت به سوی الگوی شهر مشارکتی، با موانع ساختاری و مدیریتی عمدتاً در حوزه حکمروایی مواجه است. بر این اساس، مهمترین راهبردها شامل بازنگری در قوانین مشارکت‌پذیری، استقرار

سیستم‌های شفافیت و پاسخگویی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای تسهیل مشارکت، توانمندسازی مدیران و شهروندان، و طراحی سازوکارهای نهادی برای تضمین تأثیرگذاری نظرات مردمی در تصمیم‌گیری‌های شهری ارائه می‌شود. تحقق این مهم، نیازمند اراده جمعی مدیران و شهروندان برای گذر از مشارکت تشریفاتی به مشارکت واقعی و نهادینه شده است.

واژه‌های کلیدی: شهر مشارکت‌پذیر، حکمروایی شهری، تحلیل SWOT، توسعه پایدار شهری، نجف‌آباد

۱- مقدمه

امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند و شهرها به عنوان مراکز اصلی تعاملات اجتماعی ظاهر شده‌اند [۱]. در قرن بیست و یکم، زندگی شهری بیش از هر دوره‌ای مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود جمعیت شهرنشین جهان از ۲/۸ میلیارد نفر در سال ۲۰۰۰ به ۶/۲۵ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد این رشد شتابان شهرنشینی و دگرگونی سبک زندگی، چالش‌های متعددی از جمله آلودگی محیط زیست، تخریب طبیعت، ترافیک، ناامنی [۲]، نگرانی‌های سلامت [۳] و نابرابری‌های اجتماعی [۴] را به همراه داشته است. از این رو، یافتن راه‌حل‌های مناسب برای تحلیل این مسائل، نقشی کلیدی در تداوم پویایی و توسعه شهرها ایفا می‌کند.

بی‌گمان، یکی از ریشه‌های اصلی این نابسامانی‌ها، مدیریت ناکارآمد و نارضایتی شهروندان [۵] و همچنین نبود برنامه‌ریزی مشارکتی مبتنی بر تعامل فعال همه ذی‌نفعان است. بنابراین، تحول در مدیریت شهری و جستجوی راهکارهایی برای رفع مشکلات مناطق شهری در مسیر توسعه پایدار، ضرورتی انکارناپذیر است. در این میان، مقامات محلی و دولت‌ها موظفند فرآیندهای پایداری برای کاهش تهدیدات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی ارائه دهند [۶]. پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که عنصر کلیدی در دستیابی به چنین توسعه‌ای، درگیر ساختن شهروندان در مسائل شهری است [۷]. به گونه‌ای که توسعه شهری بدون توجه به دغدغه‌های مردم، ناقص و ناپایدار خواهد بود؛ زیرا نیازهای گروه‌هایی مانند فقرا که در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شوند، به حاشیه رانده می‌شود [۸]. مطالعه سیر تحول جوامع نشان می‌دهد پیشرفت پایدار زمانی محقق شده که انسان‌ها با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته‌اند. امروزه مشارکت مردمی به عنوان هرگونه اقدام داوطلبانه با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری عمومی [۹]، یکی از مسیرهای دستیابی به توسعه و ارزشی مستقل در جوامع شهری محسوب می‌شود. از این رو، توجه به رابطه متقابل دولت و مردم در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری است. چنانچه توسعه را معادل مشارکت دانسته‌اند و از مهمترین آثار آن می‌توان به ایجاد اعتماد، تقویت همبستگی اجتماعی و استفاده بهینه از منابع اشاره کرد [۱۰]. منطق توسعه شهری نیز ایجاد فضایی فراگیر برای تمام شهروندانی است که در آن فضاها زندگی می‌کنند [۱۱]. تحقق این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق با هماهنگی ذی‌نفعان مختلف است [۱۲]. مشارکت شهروندان نه تنها سنگ بنای دموکراسی است، بلکه باعث می‌شود برنامه‌ها زمانی که بازخورد آن‌ها در طرح‌های نهایی دیده می‌شود، مورد پذیرش قرار گیرند [۱۳] و تعارضات ناشی از درک متقابل کاهش یابد [۱۴]. با افزایش پیچیدگی مسائل شهری، مدیریت کارآمد نیازمند تصمیم‌گیری مشترک با ذی‌نفعان است که در این زمینه حکمروایی خوب شهری به عنوان رویکردی مؤثر مطرح می‌شود؛ رویکردی که در آن دولت در کنار شهروندان به عنوان یکی از نهادها معنا می‌یابد [۱۵]. با این حال، به‌رغم جذابیت مشارکت، فرهنگ ارزشیابی آن در جهان شکل نگرفته است [۱۶].

مقایسه ایران با دیگر کشورها نشان می‌دهد که مردم نقشی در فرایند تهیه برنامه‌های شهری ندارند و رشد بی‌برنامه شهرنشینی در دهه‌های اخیر، بحران‌های جدی ایجاد کرده است. شهر نجف‌آباد بعنوان چهارمین شهر پرجمعیت استان اصفهان و مرکز مهم خدماتی پس از اصفهان به شمار می‌آید. این شهر با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی متعددی مواجه است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به نادیده گرفته شدن نقش مردم در اداره امور شهری اشاره کرد. این مسئله پیامدهایی چون عدم دخالت مردم در سرنوشت خود، شکست طرح‌ها، افزایش هزینه‌ها و کاهش حس تعلق شهروندان را به دنبال داشته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف فرصت‌ها و چالش‌های توسعه شهر مشارکت پذیر از منظر کارشناسان در شهر نجف‌آباد است و در نهایت مهمترین راهبردهای بهبود این فرایند را در پنج بعد کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تدوین می‌نماید.

۲- روش شناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه‌ای و از نظر ماهیت توصیفی، تحلیلی، کتابخانه‌ای، پیمایشی و علی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای، فیش برداری و همچنین در مطالعات میدانی از مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد و شاخصهای مطالعه نیز طی فرایند بررسی مطالعات قبلی و مشابه و متن نظریه استخراج و پس از دسته‌بندی و در تدوین پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کارشناسان می‌باشد. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری از جامعه آماری به روش اشباع نظرات و گلوله برفی استفاده شد و تعداد ۴۰ نفر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل اهداف و پاسخ به سوالات در پژوهش حاضر با روش SWOT در گام اول نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید تعیین و پس از اولویت‌بندی استراتژیها، راهبردهای نهایی ارائه شده است.

۲-۱- محدوده مورد مطالعه

شهر نجف آباد که در فاصله ۲۶ کیلومتری غرب اصفهان واقع گردیده به عنوان مرکز شهرستان و یکی از شهرهای شهرستان نجف آباد می‌باشد. این شهر در گستره‌ای به مساحت ۸۷۱۲٫۷ هکتار و در ۵۱ درجه و ۲۰ دقیقه ۱۲ ثانیه و ۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ۳۲ درجه و ۳۷ دقیقه ۷ ثانیه و ۳۲ درجه و ۳۹ دقیقه ۷ ثانیه عرض شمالی از استوا واقع گردیده است. این شهر در غرب اصفهان و بین شهرستان‌های خمینی شهر، فلاورجان، لنجان، تیران و کرون، برخوار و میمه، خوانسار و گلپایگان قرار گرفته است [۲۹]

۳- مبانی نظری

۳-۱- پیشینه پژوهش

برای بررسی سوابق مجموعه پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط مطالعه و برای نمونه جدیدترین مطالعات را معرفی می‌شود: **مطالعات خارجی:** لی و همکاران (۲۰۲۰) با انجام مطالعه‌ای میدانی در شهر تاریخی لیجیانگ چین، الگوهای مشارکت جامعه‌محور در حفاظت از میراث فرهنگی را تحلیل کردند. این پژوهش ضمن تبیین نقش‌ها و پویایی‌های ذی‌نفعان مختلف، مدل‌های همکاری اثربخش در این حوزه را شناسایی نمود. کاردولو و کیچین (۲۰۲۳) در یک مرور سیستماتیک با عنوان «پلتفرم‌های دیجیتال برای مشارکت شهری» نتیجه گرفتند که هرچند این پلتفرم‌ها دسترسی به فرایندهای مشارکتی را افزایش می‌دهند، اما اغلب به سطحی شدن تعاملات و تشدید شکاف دیجیتال می‌انجامند. آن‌ها بر ضرورت طراحی پلتفرم‌هایی با قابلیت تسهیل مشارکت عمیق‌تر و فراگیرتر تأکید کردند. دوال و لانگ (۲۰۲۲) در مطالعه «هم‌آفرینی شهر» نشان دادند که به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال در فرایندهای طراحی مشارکتی، می‌تواند زمینه‌ساز حضور فعال شهروندان در مراحل برنامه‌ریزی شهری شده و به خلق فضاهای عمومی منعطف‌تر و پاسخگوتر منجر شود. گرین و وورگارا (۲۰۲۳) در مقاله «فراتر از شهر هوشمند» استدلال کردند که فناوری‌های شهری، در غیاب ملاحظات عدالت

و شمولیت، ممکن است نابرابری‌های اجتماعی را بازتولید کنند. آن‌ها بر لزوم اولویت‌دهی به نیازهای گروه‌های کم‌برخوردار و طراحی سازوکارهای مشارکتی عادلانه تأکید نمودند. میرافلاب و شروک (۲۰۲۳) در پژوهش «ظهور شهر مشارکتی» به این نتیجه رسیدند که جنبش‌های اجتماعی و کنشگری شهری مبتنی بر مفهوم «حق به شهر»، نیروی محرکه اصلی برای تحولات ساختاری و حرکت به سوی شهرهای عادلانه‌تر و مشارکتی‌تر محسوب می‌شوند. اسمیت و فیشکین (۲۰۲۴) در مطالعه «حکمرانی شهری مشارکتی» چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی نوآوری دموکراتیک در شهرها ارائه دادند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که سنجش اثربخشی مشارکت نیازمند توجه به شاخص‌هایی چون عمق مشارکت، تنوع ذی‌نفعان و میزان تأثیرگذاری بر سیاست‌های نهایی است.

مطالعات داخلی: دادسپاهی و همکاران (۱۳۹۴) رابطه بین سلامت سازمانی و مشارکت پذیری کارکنان را در آموزش و پرورش بیرجند مورد مطالعه قرار دادند. یافته نشانگر نقش پیش‌بینی کننده سلامت سازمانی بر تمایل کارکنان به مشارکت است. میمندی پاریزی (۱۳۹۶) به بررسی تطبیقی تمایل به مشارکت ساکنان بافت‌های قدیم و جدید شهر کرمان پرداخت. نتایج تفاوت‌های معناداری را در نگرش ساکنان این دو بافت نشان می‌دهد. ابوذری و زیاری (۱۳۹۸) نقش سرمایه اجتماعی را در مشارکت پذیری ساکنان منطقه ۱۲ تهران در طرح‌های ساماندهی بافت فرسوده تحلیل کردند. یافته‌ها بر ارتباط مثبت بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان صحنه می‌گذارد. کاظمی و رحمانی (۱۳۹۹) به ارزیابی حکمروایی خوب شهری برای شهرهای ایران و با تأکید بر شهر اهواز نموده و به این نتیجه رسیده‌اند که همخوانی عملکرد شهرداری با حکمروایی خوب و حاکمیت قانون بر عملکرد مدیران در بهترین وضعیت و مشارکت پذیری در بدترین وضعیت قرار دارد. شیبانی امین و بیگی فیروزی (۱۴۰۱) به این نتیجه دست یافتند که به کارگیری مدیریت فناوری اطلاعات در زاهدان، رابطه مستقیمی با افزایش مشارکت شهروندان در حکمروایی خوب شهری دارد. خاتم و همکاران (۱۴۰۱) در بررسی خود در کلانشهر تهران نتیجه می‌گیرند که حکمروایی خوب شهری در ۱۴ منطقه تهران مطلوب نیست و نتایج پژوهش خلیلی و همکاران (۱۴۰۳) در محله شمیران نو نشانگر رابطه معناداری بین حاکمیت قانون در حکمروایی و تاب‌آوری دیده می‌شود.

این پژوهش به دنبال آن است که دیدگاه‌های کارشناسان را درباره گسترش مشارکت‌پذیری در پنج حوزه کلیدی شامل کالبدی، زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی را بررسی کند. این در حالی است که بسیاری از تحقیقات پیشین، صرفاً بر یک یا چند بعد محدود تمرکز داشته و بسنده کرده‌اند. با این نگاه جامع‌نگر، می‌توان به درکی عمیق‌تر و راهکارهای عملی‌تری برای تقویت مشارکت مردمی دست یافت.

مبانی نظری

پیدایش نظریه مشارکت‌پذیری شهری:

مشارکت به عنوان یک پدیده اجتماعی، ریشه در تاریخ بشریت دارد و با مفاهیمی همچون همبستگی و همکاری عجین شده است. کهن‌ترین نشانه‌های مکتوب از دخالت مستقیم مردم در امور شهر به تمدن یونان باستان و مجمع اکلیسیا در آتن بازمی‌گردد. در تاریخ ایران نیز می‌توان ردپای مشارکت را در ساختار حکومت اشکانی مشاهده کرد [۱۵]. از دهه ۱۹۶۰ میلادی، رویکرد مشارکتی به عنوان یک الگوی نوین در عرصه برنامه‌ریزی شهری مطرح گردید. این رویکرد به دنبال آن بود تا تمامی اقشار جامعه را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تدوین برنامه‌ها درگیر سازد [۲۶]. با وقوع انقلاب صنعتی، این مفهوم شکل نظام‌مندتری به خود گرفت. به تدریج و با تحول در تئوری‌های مدیریت، نگرش‌های صرفاً مکانیکی جای خود را به توجه ویژه به روابط انسانی دادند [۲۷]. در اواخر دهه ۱۹۷۰، سازمان بهداشت جهانی برای اولین بار عبارت «مشارکت شهروندی» را در حوزه سلامت مطرح کرد. متعاقباً، در اجلاس سال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد در مورد اسکان بشر (هابی‌تات)، این مفهوم به عنوان راهبردی مؤثر برای ارتقای کیفیت زندگی شهری معرفی و تأیید شد [۲۸].

مشارکت شهروندی در مدیریت شهری امروزه از یک ابزار مدیریتی صرف فراتر رفته و به پارادایمی تبدیل شده که شهروندان را از نقش منفعل به شرکای فعال در تصمیم‌گیری ارتقا می‌دهد [۱۳]. این تحول به سمت الگوی «هم‌حکمرانی» و نهادینه‌سازی دموکراسی مشورتی حرکت می‌کند که در آن مجامع منتخب شهروندان درباره مسائل پیچیده شهری بحث و تصمیم‌گیری می‌کنند. پژوهش‌ها

نشان می‌دهد برنامه‌ریزی شهری مؤثر و عادلانه بدون درگیری فعال ذی‌نفعان امکان‌پذیر نیست و با رضایت و کیفیت زندگی ساکنان ارتباط مستقیم دارد. همچنین در مواجهه با چالش‌هایی چون تغییرات اقلیمی، رویکردهای متمرکز ناکارآمد بوده و مشارکت عمومی ضرورتی استراتژیک برای یافتن راهکارهای یکپارچه است. فناوری‌های دیجیتال ابعاد مشارکت را در عرصه‌های اجتماعی (اپلیکیشن‌های جمع‌آوری داده)، سیاسی (دموکراسی مشورتی) و اقتصادی (تأمین مالی جمعی) گسترش داده‌اند. دستیابی به مشارکت واقعی مستلزم اصولی چون شروع زودهنگام، تداوم، شمولیت، شفافیت و تلفیق دانش بومی با تخصص فنی است. چالش‌های پیش رو شامل شکاف دیجیتالی و خستگی مشارکتی ناشی از بی‌نتایجی دعوت‌های مکرر است. بر این اساس، چارچوب مفهومی این پژوهش مشارکت را نه اقدامی اختیاری، بلکه ضرورتی راهبردی برای مدیریت پیچیدگی‌های شهری با سه مؤلفه ابعاد مشارکت، اصول تسهیل‌کننده و پیامدهای مورد انتظار می‌داند.

۴- تجزیه و تحلیل یافته‌ها

نتایج حاصل از بررسی دیدگاه کارشناسان نجف‌آباد درباره نقاط قوت و ضعف مؤثر بر مشارکت‌پذیری این شهر، در دو نمودار به تصویر کشیده شده است.

در جامعه متخصصان، تعداد ۳۵ شاخص به عنوان نقاط قوت شناسایی شده است. بر اساس میانگین کل ۳,۶۴، تعداد ۱۶ شاخص معادل ۴۵,۷۱ درصد از اثربخشی قوی و بسیار قوی برخوردارند. در مقابل، ۱۹ شاخص معادل ۵۴,۲۸ درصد در راستای تحقق شهر مشارکت‌پذیر، دارای اثرگذاری کم تا بسیار کم ارزیابی شده‌اند.

کارشناسان در ارزیابی خود بیشترین تأکید را بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی فرهنگی داشته‌اند که این اولویت بندی با دیدگاه مسئولان و شهروندان همسو است. در مراتب بعدی، شاخصهای کالبدی مورد توجه قرار گرفته‌اند

نمودار ۱- وضعیت پاسخ کارشناسان در مورد عوامل قوت

در ارزیابی تخصصی صورت گرفته، کارشناسان ۶ شاخص را به عنوان نقاط ضعف فرآیندهای جلب مشارکت شهری احصا کرده اند. با توجه به میانگین کل امتیاز ۳,۹ از ۵، تحلیل داده ها نشان میدهد که از میان این موانع، ۵ مورد معادل ۸۳,۳۳ درصد از نظر شدت تاثیرگذاری در رتبه زیاد تا بسیار زیاد قرار گرفته اند. در مقابل، تنها یک شاخص معادل ۱۶,۶ درصد از نظر کارشناسان دارای تاثیر کم تا بسیار کم در ناکارآمدی مشارکت پذیری شهری ارزیابی شده است

نقاط قوت در تحقق شهر مشارکت پذیر نجف اباد از دیدگاه کارشناسان

از نگاه کارشناسان، عوامل متعددی در تحقق مشارکت پذیری در شهر نجف آباد مؤثر هستند. یافته های حاصل از بررسی ها نشان دهنده تاثیرگذاری متفاوت این عوامل در ابعاد گوناگون است.

در بررسی بعد کالبدی، زیباسازی فضاهای شهری و مطلوبیت فضاها همراه با مکانیابی مناسب مراکز خدماتی و برنامه ریزی مطلوب کاربری اراضی، دارای تأثیری بسیار قوی و مثبت ارزیابی شده اند. همچنین شاخص هایی نظیر حفاظت از بافت های تاریخی، بهبود زیرساخت ها و خدمات پایه، ارتقای کیفیت و تنوع در سیستم حمل و نقل، بهبود کیفیت شبکه های ارتباطی و روشنایی معابر و نیز سهولت دسترسی به مراکز خدماتی از جمله مراکز تفریحی، ورزشی و بهداشتی، دارای تأثیری قوی در این بعد بوده اند.

در بعد اکولوژیکی، بهبود وضعیت آلودگی های شهری شامل آلودگی هوا، صدا و آب، حفاظت از منابع و چشم اندازهای طبیعی، توسعه و نگهداری فضای سبز و باغات و همچنین به کارگیری راهکارهای افزایش کارایی و صرفه جویی در مصرف انرژی به عنوان عواملی با تأثیر قوی شناخته شده اند. در مقابل، بهبود وضعیت نظافت شهری، دفع زباله و بازیافت در سطحی بسیار قوی از تأثیرگذاری قرار گرفته است.

در بعد اقتصادی، تعداد هفت شاخص شامل ایجاد فرصت های اشتغال و کارآفرینی، متنوع سازی فعالیت های اقتصادی، ارتقای سطح تأمین اجتماعی شهروندان، پرداخت به موقع عوارض و مالیات، دسترسی شهروندان به تسهیلات متنوع و با کیفیت مانند رستوران ها و فروشگاه های خرده فروشی، سرمایه گذاری و تأمین مالی و همچنین میزان درآمد و پس انداز، تأثیری بسیار قوی بر مشارکت پذیری داشته اند. در همین حال، شاخص های خوداتکایی و تقویت اقتصاد محلی شهر و ارتقای سطح رفاه شهروندان با تأثیری قوی در این حوزه مؤثر واقع شده اند.

محیطی - اکولوژی	حفاظت از منابع و چشم اندازهای طبیعی	۳.۶۵
	توسعه و نگهداری فضای سبز و باغات	۳.۷
	بهبود وضعیت نظافت، دفع زباله و بازیافت شهری	۴
	راهکارهای افزایش کارایی و صرفه جویی در مصرف انرژی	۳.۵
اقتصادی	ایجاد فرصت های اشتغال و کارآفرینی	۴.۰۵
	متنوع سازی فعالیت های اقتصادی	۴.۰۲
	خوداتکایی و تقویت اقتصاد محلی شهر	۴.۱۷
	ارتقاء سطح تامین اجتماعی شهروندان	۴
	پرداخت به موقع عوارض و مالیات	۴.۰۵
	ارتقاء سطح رفاه شهروندان	۳.۱
	دسترسی شهروندان به تسهیلات متنوع و با کیفیت (رستوران، خورده فروشی و ...)	۴.۰۷
	سرمایه گذاری و تامین مالی	۴.۳۲
	میزان درآمد و پس انداز	۴.۰۲
اجتماعی - فرهنگی	ارتقاء استفاده از رسانه های اجتماعی	۳.۵۲
	تعاملات شهروندان و ارتباطات اجتماعی	۳.۳۷
	مشارکت در فعالیت های داوطلبانه	۳.۶
	امنیت غذایی مناسب	۳.۳۲
	سرمایه گذاری و ایجاد امکانات تفریحی و فراغتی مختلف در شهر	۳.۳۷
	ایجاد حس مکان و تقویت هویت شهری	۳.۲۷
	میزان سواد، تخصص و آگاهی شهروندان نسبت به مسائل شهری	۳.۴
	ارتقاء کمی و کیفی خدمات (بهداشتی درمانی، آموزشی و ...)	۳.۱۲
	افزایش سطح احساس آرامش و امنیت شهروندان در فضاهای شهری	۴
افزایش سرمایه اجتماعی و روحیه و حس همکاری	۴	
حکمرایی	حکمرایی	۴.۲
	جلب اعتماد و مشروعیت بین مردم و مسولان	۳.۱۷
	ارتقاء نظارت و کنترل دولتی	۳.۱۲
	پیشگیری از فساد در قدرت اداری و سیاسی	۳.۱۵
میانگین		۳.۶۴۶

دیدگاه کارشناسان درباره نقاط ضعف مشارکت پذیری در شهر نجف آباد

بررسی نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که نقاط ضعف مرتبط با مشارکت‌پذیری در شهر، در دو بعد اصلی اکولوژیکی و حکمرایی قابل طبقه‌بندی است. یافته‌های حاصل از نمودارها و جداول مرتبط حاکی از آن است که در بعد اکولوژیکی، شاخص «ارتقاء کیفیت جمع‌آوری آب‌های سطحی» با اثربخشی قوی به عنوان یک نقطه ضعف ارزیابی شده است.

در بعد حکمرایی، پنج شاخص به عنوان نقاط ضعف با تأثیرگذاری قوی تا بسیار قوی شناسایی شده‌اند. این شاخص‌ها شامل «خلاقیت و بکارگیری فناوری‌های نوین در مدیریت اداری»، «وجود حاکمیت شفاف و پاسخگو»، «نخبه‌گرایی سیاسی و سطح مهارت مدیران و کارکنان سازمان‌ها»، «توجه مسؤلان به نظرات و پیشنهادهای شهروندان» و «قوانین و مقررات مناسب» می‌باشند.

در مجموع، شش شاخص در گروه عوامل ضعف قرار گرفته‌اند و با میانگین امتیاز ۳،۹۰ از دیدگاه کارشناسان، دارای اثربخشی قوی تا بسیار قوی در زمینه مشارکت‌پذیری شهر ارزیابی می‌شوند

جدول ۲: نقاط ضعف از دیدگاه کارشناسان

ابعاد	شاخص	میانگین امتیازات
اکولوژیکی	ارتقاء کیفیت جمع آوری آب های سطحی	۳.۷۳
حکمرانی - مدیریتی	خلاقیت و بکارگیری تکنولوژی های جدید در مدیریت امور اداری	۳.۹
	وجود حاکمیت شفاف و پاسخگو	۳.۹۶
	نخبه گرایی سیاسی و مهارت مدیران و کارکنان سازمانها	۳.۹۳
	توجه مسولان به نظرات و پیشنهادات شهروندان	۳.۹۳
	قانون گذاری مناسب	۳.۹۹
میانگین		۳.۹۰۷

نمودار ۴- نقاط ضعف از دیدگاه کارشناسان

وجود پویایی اقتصادی و خوداتکایی محلی با میانگین بالای ۴،۱۷، مهمترین فرصت پیش روی شهر است. این ظرفیت اقتصادی ممتاز، امکان تعریف پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان و بخش خصوصی را فراهم می‌آورد و بستری برای کاهش وابستگی به منابع دولتی در توسعه شهری ایجاد می‌کند. تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و وجود کارآفرینی، زمینه را برای شکل‌گیری تعاونی‌های محلی و کسب و کارهای مشارکتی در عرصه خدمات شهری هموار می‌سازد.

مطلوبیت فضاهای شهری و مکانیابی مناسب مراکز خدماتی با امتیاز ۴،۰۲، فرصتی برای تبدیل این فضاها به عرصه‌های عمومی گفتگو و تعامل اجتماعی است. وجود فضاهای زیبا و قابل دسترس، دعوتی برای حضور شهروندان در فرایندهای تصمیم‌گیری شهری محسوب می‌شود و می‌توان از این ظرفیت برای برگزاری رویدادهای مشارکتی، جلسات هم‌اندیشی و کارگاه‌های برنامه‌ریزی محلی بهره

برد .

موفقیت در حوزه نظافت و مدیریت پسماند شهری با امتیاز ۴، یک الگوی عملی موفق از مشارکت شهروندی است. این تجربه مثبت، سرمایه اجتماعی ارزشمندی را ایجاد کرده که می‌تواند به سایر حوزه‌های مشارکتی مانند توسعه فضای سبز، حفاظت از چشم‌اندازهای طبیعی و بهبود وضعیت آلودگی‌های شهری تسری یابد. تکرار این موفقیت در حوزه‌های دیگر، اعتماد عمومی را برای ورود به مشارکت‌های پیچیده‌تر افزایش خواهد داد.

افزایش سرمایه اجتماعی و روحیه همکاری با امتیاز ۴، همراه با احساس امنیت و آرامش در فضاهای شهری، یک فرصت تاریخی برای تحقق حکمروایی مشارکتی فراهم آورده است. وجود این روحیه همکاری، شکاف اعتماد بین مردم و مسئولان را که با امتیاز ۳،۱۷ پایین‌ترین نمره را داشته راقابل ترمیم می‌سازد. مدیریت شهری می‌تواند با تکیه بر همین روحیه همکاری، نسبت به بازسازی اعتماد و مشروعیت خود اقدام کرده و مدل‌های نوین مشارکتی را با ضریب خطای کمتری آزمایش کند. وجود زیرساخت‌های نسبتاً مناسب و مکانیابی مطلوب کاربری اراضی، امکان تمرکززدایی از خدمات و واگذاری مدیریت محله‌ها به شوراهای محلی و گروه‌های اجتماع محور را فراهم می‌آورد. این فرصت ارزشمندی برای تقویت مشارکت در سطح خرد و محله‌ای است که می‌تواند به تدریج به کل شهر تسری یابد.

تهدیدات پیش روی شهر مشارکت پذیر در شهر نجف آباد

بر اساس بررسی‌های کارشناسی، مجموعه‌ای از تهدیدها پیش روی شهر نجف‌آباد قرار دارد که می‌تواند روند توسعه و پیشرفت آن را با چالش مواجه کند. در بعد اکولوژیکی، پایین بودن میانگین امتیاز در زمینه ارتقاء کیفیت جمع‌آوری آب‌های سطحی نشان می‌دهد که این شهر در برابر بحران‌های ناشی از نزولات آسمانی و مدیریت روان‌آب‌ها آسیب‌پذیر است و این مسئله می‌تواند به زیرساخت‌های شهری و آسایش شهروندان لطمه وارد کند. همچنین میانگین نسبتاً پایین‌تر شاخص خلاقیت و بکارگیری تکنولوژی‌های جدید در مدیریت امور اداری، زنگ خطری برای عقب ماندن از قافله تحول دیجیتال و ناکارآمدی در ارائه خدمات سریع و مدرن به مردم است. از منظر حکمروایی و مدیریت شهری، اگرچه میانگین امتیازات کمی بالاتر است، اما هر یک از این شاخص‌ها در صورت تضعیف، به تهدیدی جدی تبدیل می‌شوند. برای نمونه، هرگونه خدشه در وجود حاکمیت شفاف و پاسخگو می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم و افزایش فاصله بین مسئولان و شهروندان منجر شود. به همین ترتیب، اگر نخبه‌گرایی سیاسی و مهارت مدیران کاهش یابد یا به حاشیه رانده شود، تصمیم‌گیری‌ها از عمق کارشناسی و تخصص لازم تهی گشته و آینده شهر را به خطر می‌اندازد. عدم توجه واقعی مسئولان به نظرات و پیشنهادات شهروندان نیز می‌تواند مشارکت مدنی را به یأس و ناامیدی بدل کرده و پویایی اجتماعی را مختل کند. در نهایت، حتی با وجود بالاترین میانگین در این مجموعه، تهدید قانون‌گذاری نامناسب یا اجرای ناقص قوانین موجود، می‌تواند تمام زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی شهر را با خلأ مواجه ساخته و مانع از تحقق یک مدیریت کارآمد و عدالت‌محور شود. در مجموع، میانگین ۳،۹۰۷ برای این ابعاد نشان می‌دهد که اگرچه وضعیت کاملاً بحرانی نیست، اما این نقاط ضعف، مرز باریکی با تبدیل شدن به تهدیدهایی بزرگ و بازدارنده برای آینده نجف‌آباد دارند.

نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی توسعه شهر مشارکت‌پذیر از دیدگاه کارشناسان نجف‌آباد انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این شهر از ظرفیت‌های قابل توجهی برای حرکت به سمت الگوی مشارکتی برخوردار است، اما در عین حال با موانع ساختاری و مدیریتی مهمی نیز مواجه می‌باشد.

نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در مجموع ۳۵ شاخص به عنوان نقاط قوت با میانگین ۶۴۶/۳ شناسایی شده‌اند که در این میان ابعاد اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی بیشترین تأثیر را در تحقق مشارکت‌پذیری داشته‌اند. شاخص‌هایی چون خوداتکایی و تقویت اقتصاد محلی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی، و نیز افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در فضاهای شهری، بالاترین امتیازات را به خود اختصاص داده‌اند. این یافته‌ها با نتایج پژوهش ابوذری و زیاری (۱۳۹۸) درباره ارتباط مثبت سرمایه اجتماعی با مشارکت‌پذیری همخوانی دارد و نشان می‌دهد بستر اجتماعی و اقتصادی مساعدی در نجف‌آباد برای تقویت مشارکت مردمی وجود دارد.

در مقابل، شش شاخص به عنوان نقاط ضعف با میانگین ۹۰۷/۳ ارزیابی شده‌اند که عمدتاً به بعد حکمروایی و مدیریت شهری مربوط می‌شوند. عدم توجه کافی مسئولان به نظرات شهروندان، نبود شفافیت و پاسخگویی، ضعف در قانون‌گذاری مناسب و کمبود خلاقیت در به‌کارگیری فناوری‌های نوین، مهمترین موانع فراروی مشارکت‌پذیری در این شهر محسوب می‌شوند. این یافته‌ها با نتایج پژوهش کاظمی و رحمانی (۱۳۹۹) در شهر اهواز و خاتم و همکاران (۱۴۰۱) در تهران همسوست که وضعیت مشارکت‌پذیری و حکمروایی خوب شهری را در شهرهای ایران نامطلوب ارزیابی کرده‌اند.

مقایسه نتایج این پژوهش با مطالعات بین‌المللی نیز حاکی از تفاوت‌های معناداری است. در حالی که پژوهش‌هایی مانند مطالعه لی و همکاران (۲۰۲۰) در چین بر نقش جوامع محلی در حفاظت از میراث فرهنگی تأکید دارند، یا دوال و د لانگ (۲۰۲۲) به کارگیری ابزارهای دیجیتالی در طراحی مشارکتی را بررسی کرده‌اند، در شهر نجف‌آباد هنوز موانع اولیه مشارکت مانند اعتمادسازی و شفافیت اداری به عنوان چالش‌های اصلی مطرح هستند. این شکاف نشان می‌دهد مشارکت‌پذیری در شهرهای ایران نسبت به نمونه‌های موفق بین‌المللی در مراحل ابتدایی تری قرار دارد و نیازمند برنامه‌ریزی بنیادی تری است.

آنچه این پژوهش را از مطالعات پیشین متمایز می‌سازد، نگاه جامع و چندبعدی به مشارکت‌پذیری در پنج حوزه کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است. این رویکرد کل‌نگرانه نشان داد که مشارکت صرفاً یک مفهوم اجتماعی یا سیاسی نیست، بلکه با تمام ابعاد زندگی شهری پیوند خورده و تقویت آن نیازمند رویکردی یکپارچه و هماهنگ است.

در مجموع، می‌توان گفت نجف‌آباد با دارا بودن سرمایه اجتماعی نسبتاً مطلوب و ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به شهری مشارکت‌پذیر دارد. با این حال، تحقق این مهم مستلزم بازنگری اساسی در شیوه‌های حکمروایی شهری، حرکت به سمت شفافیت و پاسخگویی بیشتر، و ایجاد سازوکارهای نهادی برای جلب مشارکت واقعی شهروندان است. بدیهی است که بدون رفع موانع ساختاری و نهادی موجود، مشارکت شهروندان در حد شعار باقی مانده و توسعه پایدار شهری محقق نخواهد شد.

راهبردها و پیشنهادات

برای تحقق توسعه شهر مشارکت‌پذیر در شهر نجف‌آباد راهبردها و پیشنهادات در چهار دسته نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید به شرح زیر ارائه می‌شود:

• راهبردهای استفاده از نقاط قوت:

- تقویت و تثبیت الگوهای موفق مشارکتی موجود با الگوبرداری از تجربه مثبت مدیریت پسماند شهری و تعمیم آن به سایر حوزه‌ها مانند توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست
- طراحی بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت بالای اقتصادی و خوداتکایی محلی در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه شهری
- تبدیل فضاهای مطلوب شهری به عرصه‌های عمومی تعامل و گفتگو با برگزاری منظم رویدادهای مشارکتی و جلسات هم‌اندیشی محلی در این فضاها
- ظرفیت‌سازی برای نهادینه کردن سرمایه اجتماعی موجود با ایجاد شبکه‌های اجتماعی محلی و تقویت سازمان‌های مردم نهاد برای مشارکت پایدار شهروندان
- مستندسازی و انتشار تجارب موفق مشارکتی به منظور ایجاد الگوهای قابل تکرار و افزایش انگیزه برای مشارکت در سایر حوزه‌ها

• راهبردهای محدودسازی نقاط ضعف:

- بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مرتبط با مشارکت شهروندی با هدف رفع موانع حقوقی و ایجاد بستر قانونی شفاف برای حضور فعال مردم در تصمیم‌گیری‌های شهری
- ایجاد سازوکارهای نهادی الزام‌آور برای توجه مسئولان به نظرات و پیشنهادهای شهروندان مانند الزام به پاسخگویی مستدل و گزارش‌دهی دوره‌ای نتایج مشارکت

- استقرار سیستم‌های شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی قابل دسترس برای شهروندان و انتشار عمومی صورت‌جلسات و مصوبات
- سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی مدیران شهری برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی و مشارکت‌پذیری و کاهش نخبه‌گرایی سیاسی و اداری
- به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در فرآیندهای مدیریت شهری با طراحی پلتفرم‌های دیجیتال مشارکتی کاربرپسند و فراگیر
- **راهبردهای بهره‌گیری از فرصت‌ها:**
- برنامه‌ریزی برای تمرکززدایی از خدمات و واگذاری مدیریت محله‌ها به شوراهای محلی با استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های مناسب و مکانیابی مطلوب کاربری اراضی
- طراحی و اجرای کمپین‌های آگاه‌سازی و اعتمادسازی با هدف بازسازی اعتماد عمومی و بهره‌گیری از روحیه بالای همکاری موجود در جامعه
- تعریف پروژه‌های مشارکتی در حوزه‌های جدید مانند حفاظت از چشم‌اندازهای طبیعی و بهبود وضعیت آلودگی‌های شهری با استفاده از سرمایه اجتماعی ایجاد شده
- بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های اجتماعی و فناوری‌های دیجیتال برای گسترش دامنه مشارکت به گروه‌های سنی و اجتماعی مختلف
- ایجاد پیوند بین ظرفیت اقتصادی و مسائل اجتماعی با تعریف پروژه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی برای بنگاه‌های اقتصادی محلی
- **راهبردهای پرهیز از تهدیدها:**
- ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری برای مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی مانند بحران آب‌های سطحی و نزولات آسمانی با رویکرد مشارکتی و استفاده از ظرفیت گروه‌های داوطلب محلی
- تدوین برنامه جامع تحول دیجیتال در مدیریت شهری برای پیشگیری از عقب‌ماندگی فناورانه و ناکارآمدی اداری با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های محلی
- راه‌اندازی سامانه‌های نظارت همگانی برای پیشگیری از فساد اداری و ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی مردمی با حفظ حریم خصوصی و امنیت شهروندان
- طراحی سازوکارهای تضمین‌کننده استمرار مشارکت و جلوگیری از سرخوردگی و یأس اجتماعی ناشی از بی‌نتایجی مشارکت‌ها
- ایجاد کمیته‌های تخصصی مشورتی دائمی برای پیشگیری از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و تضعیف نخبه‌گرایی مثبت
- تقویت دیپلماسی شهری و ارتباط با شهرهای خواهرخوانده برای انتقال تجارب موفق در زمینه مدیریت مشارکتی و پیشگیری از انزوای مدیریتی
- بازنگری دوره‌ای قوانین و مقررات شهری برای انطباق با نیازهای روز و پیشگیری از خلأهای حقوقی آسیب‌زا در فرآیندهای مشارکتی

مراجع

- [۲۴] ابوذری، پ، زیاری، ی، (۱۳۹۸)، تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌پذیری در طرح‌های ساماندهی بافت‌های فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد پژوهی: منطقه ۱۲ شهر تهران)، فصلنامه جغرافیا، شماره ۳، صص ۳۳۵-۳۴۹.
- [۲۷] ایران‌نژاد پاریزی، م، امین سابق، ز، اسد پور، و. (۱۳۹۳)، نقش مدیریت مشارکتی در ارتقا اخلاق حرفه‌ای کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن، مطالعات کمی در مدیریت، سال پنجم، شماره اول، صص ۱۷۴-۱۴۹.
- [۲۸] حسین‌زاده، ع، ایدر، ن، عباسی، ا. (۱۳۹۱)، بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندی در بین شهروندان شهر خرم‌آباد، مطالعات شهری، سال دوم، شماره دوم، صص ۸۲-۵۹.

- [۲۲] دادسپاهی، ک، پور شافعی، ه، عسگری، ع، سالاری نژاد، ر. (۱۳۹۴)، نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت پذیری کارکنان مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند، فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان، صص ۹۲-۷۱.
- [۱۵] شیبانی امین، ع، بیگی فیروزی، ا. (۱۴۰۱)، نقش مدیریت فناوری اطلاعات در رسیدن به حکمروایی خوب شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان مطالعه موردی شهر زاهدان، حکمروایی و توسعه، شماره ۲، صص ۱۲۹-۱۴۴.
- [۱] صفایی پور، م، امیری فهلبانی، م، دانان، ک. (۱۴۰۰)، چالش های پیش روی شهرنشینی نامتعادل در ایران، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره ۷۲، صص ۴۱-۶۳.
- [۷] گیوی، م، علی پور، س، نظری، ص، اقامتی گشتی، ر. (۱۳۹۴)، بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری مورد مطالعه: شهر بندرعباس، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شماره ۴، صص ۱۹۰-۱۶۷.
- [۲۵] کاظمی، ح، رحمانی، ب. (۱۳۹۹). ارزیابی حکمروایی خوب شهری برای شهرهای ایران (مطالعه موردی شهر اهواز) فصلنامه آمایش محیط شماره ۴۸، صص ۸۹-۱۰۸.
- [۲] لطفی، ص، نیک پور، ع، مهدوی، س. (۱۳۹۶)، ارزیابی رابطه میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل و نقل عمومی در شهرسازی، جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای، شماره ۲۴، ۲۱-۳۸.
- [۲۳] میمندی پاریزی، ص. (۱۳۹۶)، بررسی و مقایسه تطبیقی تمایل به مشارکت در بین ساکنان بافت های قدیم و جدید شهری با استفاده از مدل AHP (مورد شناسی: محله های بافت قدیم و جدید شهر کرمان)، جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، شماره ۲۵، صص ۲۶۲-۲۴۱.
- [۱۵] نوابخش م، نعیمی م. (۱۳۹۰)، تبیین عوامل اجتماعی موثر بر جلب مشارکت شهروندان در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی (مطالعه موردی منطقه ۱۳ شهرداری تهران)، مطالعات شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهقان، سال اول، شماره اول، صص ۵۲-۱۹.
- [۲۹] سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان، (۱۳۸۵)، طرح جامع شهرستان نجف آباد.
- [۱۰] یغفوری، ح، هادیانی، ز رفیعیان، س. (۱۳۹۳)، بررسی ظرفیت و قابلیت های مشارکت شهروندان در امور شهری مطالعه موردی: شهر فسا، جغرافیا و توسعه، شماره ۴۳، صص ۹۸-۸۳.

[13]. Arnstein, S.R., 2019. A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association* 85 (1), 24-34.

[17] Cardullo, P., & Kitchin, R. (2023). Digital platforms for urban citizen engagement: A systematic review. *Urban Studies*, 60 (1), 145-168.

[6] D'Alpaos, Ch, Andreolli, F, (2020), Urban quality in the city of the future: A bibliometric multicriteria assessment model, *Ecological Indicators* (117), pp 1-12.

[18] de Waal, M., & de Lange, M. (2022). Co-creating the city: Digital platforms for participatory urban design. *Journal of Urban Technology*, 29 (3), 79-95.

[16] Falanga, R, Ferrao, J, (2021), The evaluation of citizen participation in policymaking: Insights from Portugal, *Evaluation and Program Planning*, 84, 1-15.

[19] Green, B., & Vergara, A. (2023). Beyond the smart city: Towards a just and inclusive participatory urbanism. *Journal of Planning Literature*, 38 (2), 112-130.

[16] Li Ji, Krishnamurthy Sukanya, Roders Ana Pereira, Wesemael Pieter van, (2020), Informing or consulting? Exploring community participation within urban heritage management in China, *Habitat International*, pp.1-11.

[26] Mashhadi Moghaddam Navid & Mojtaba Rafieian, (2020), From the kingdom lash to participation: The tale of urban planning in Iran, *Social Sciences & Humanities Open*, pp.1-9.

[8]. Matamanda, A. Chinozovina, Q, (2020), Driving Forces of Citizen Participation in Urban Development Practice in Harare, Zimbabwe, *Land Use Policy*, 99, 1-16.

[4] Mattoni, B. Pompei, L. Losilla, J. Bisegna. F. (2020), Planning Smart cities: comparison of two quantitative multicriteria methods applied to real case studies, *Sustainable Cities and Society*, 60. 1-29.

[13] Mees, H.L.P., Uittenbroek, C.J., Hegger, D.L.T., Driessen, P.P.J., 2019. From citizen participation to government participation: An exploration of the roles of local governments in community initiatives for climate change adaptation in the Netherlands. *Environmental Policy and Governance* 29 (3), 198-208.

[20] Miraflob, F., & Schrock, G. (2023). The rise of the participatory city: Urban activism and the right to the city. *Environment and Urbanization*, 35, (2), 410-429.

- [5] Ogbe, (2022), Citizens' participation in petroleum revenue management in Ghana, *The Extractive Industries and Society* ,12, 1-14.
- [11] Rondinelli, D.A., 2019. *Urban and regional development planning: Policy and administration*. Cornell University Press, New York.
- [3] Shahbazi, M, Chobgin, H, Nohesara, M, (2013), Electronic city (Concept to Application), *INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS*, VOL 5, NO 3, PP , 889-909.
- [21] Smith, M., & Fishkin, J. (2024). Participatory urban governance: A framework for assessing democratic innovation in cities. **Urban Governance*, 4, (1), 1-9.
- [9] Tejado-Romero, F, Esteves Araujo, J, Tejada, A, (2022), E-government mechanisms to enhance the participation of citizens and society: Exploratory analysis through the dimension of municipalities, *Technology in Society* 70, 1-14.
- [12] Turok, I., 2019. Cities as platforms for progress: local drivers of Rwanda's success. *Local Economy* 34 (3), 221–۲۲۷.